

A Experiência da BRAMON e a Pesquisa de Meteoros

Pôster

Gabriel Gonçalves Silva ^{1,2}, Renato Cássio Poltronieri², Cristiane Aparecida Romero Poltronieri², Sergio Luiz Mazzi², Lauriston de Sousa Trindade², Marcelo Zurita² e Daniela Cardozo Mourão^{2,3}

Palavras-chave: meteoro, chuva de meteoro, monitoramento, meteorito

Redes de monitoramento de meteoros no hemisfério norte permitiram o avanço do estudo das chuvas de meteoros nesta região, contudo sempre houve um déficit dessas pesquisas no hemisfério sul. Para suprir isso, foi fundada a primeira rede de monitoramento de meteoros do Brasil: a Rede Brasileira de Observação de Meteoros ou BRAMON. Ela é uma organização científica cuja missão é desenvolver, promover e difundir ciência e tecnologia, especialmente o estudo dos meteoros, suas origens e natureza, e a caracterização de suas órbitas. A rede é colaborativa, sem fins lucrativos, mantida por voluntários, que reúne diversos operadores de monitorização de meteoros com o objetivo principal de produzir dados científicos e fornecê-los à comunidade, e isto através da análise dos registros adquiridos pelas estações de monitorização. Estas estações, operadas por entusiastas, são compostas de câmeras de monitoramento acopladas a computadores com softwares capazes de reconhecer e salvar principalmente imagens que correspondem à passagem de meteoros (esporádicos ou de chuvas de meteoros). Outros dados também podem ser adquiridos: espectros de meteoros; triangulação de meteoros brilhantes que possivelmente geraram meteoritos; detecção de TLEs (Eventos Luminosos Transientes), etc. O grupo de pesquisa associado também desenvolve rotinas de programação para refinar as trajetórias, órbitas e suas evoluções temporais. Graças a todos os seus integrantes (mais de 60 estações) e colaboradores (como GMN, Edmond e Clima ao Vivo), a rede possui em seu banco de dados cerca de 50.000 órbitas, contribuiu com a descoberta de 11 novas chuvas de meteoros e participou do estudo de 5 quedas de meteoritos no Brasil e no exterior (Porangaba, Viñales, Águas Zarcas, Santa Filomena e Tiros). Assim, através do ideal de ciência cidadã, a rede busca o comprometimento do público nas suas atividades, permitindo que todos contribuam para a pesquisa científica, observações públicas e transmissões nas redes sociais.

¹ Universidade de São Paulo (USP), g_goncalves_silva@hotmail.com, <https://orcid.org/0000-0003-4109-6056>

² Brazilian Meteor Observation Network (BRAMON), g_goncalves_silva@hotmail.com, <https://orcid.org/0000-0003-4109-6056>; rcpoltronieri@gmail.com; cristianepoltronieri@gmail.com; sergiomazzi@hotmail.com; lauristontrindade@yahoo.com.br; marcelozurita@gmail.com; daniela.mourao@unesp.br

³ Universidade Estadual Paulista (UNESP), daniela.mourao@unesp.br

Agradecimentos: Os autores agradecem a todos os integrantes e colaboradores (atuais e passados) da rede da BRAMON.